

Sumário

Lista de Tabelas	4
1 Introdução	5
2 Fundamentação Teórica: NBR ISO 50001	10
2.1 Gestão Energética e Normalização	10
2.2 Apresentação da Norma NBR ISO 50001	10
2.3 Estrutura da Norma e o Ciclo PDCA	11
2.4 Indicadores de Desempenho Energético e Linha de Base	12
2.5 Aplicações da ISO 50001 em Instituições Públicas	13
2.6 Considerações Finais	14
2.7 Gestão Energética e Normalização	14
2.8 Apresentação da Norma NBR ISO 50001	15
2.9 Estrutura da Norma e o Ciclo PDCA	16
2.10 Indicadores de Desempenho Energético e Linha de Base	17
2.11 Aplicações da ISO 50001 em Instituições Públicas	18
2.12 Considerações Finais	19
3 Metodologia	20
3.1 Levantamento Técnico da Rede Interna de Energia	20
3.2 Organização e Estrutura dos Dados	20
3.3 Cálculo dos Indicadores de Desempenho Energético	21
3.4 Ferramentas Computacionais e Visualização Gráfica	22
3.5 Modelagem Aplicada à Rede Interna	22

3.6	Considerações Finais do Capítulo	23
4	Resultados e Análises Gráficas	23
4.1	Distribuição do Consumo por Tipo de Carga	24
4.1.1	Gráfico de Barras: Consumo por Tipo de Carga	24
4.1.2	Gráfico de Pizza: Participação Relativa no Consumo Total	25
4.2	Comparação dos Indicadores de Eficiência por Setor	26
4.2.1	Gráfico de IDE por Área (kWh/m ² /mês)	26
4.2.2	Gráfico de IDE por Pessoa (kWh/pessoa/mês)	27
4.2.3	Interpretação Integrada	27
4.3	Análise Crítica dos Resultados e Setores Críticos	27
4.4	Encerramento do Capítulo	29
5	Resultados e Discussão dos Indicadores de Desempenho Energético (IDE)	30
5.1	Metodologia de Cálculo dos IDEs	30
5.2	Tabela-Resumo dos Setores	31
5.3	Análise Gráfica dos Indicadores de Desempenho Energético	32
5.4	Discussão dos Resultados	34
5.5	Conclusão Parcial	34
6	Análise Estatística e Modelagem Computacional	35
6.1	Análise de Correlação	35
6.2	Dispersão dos Indicadores de Eficiência	35
6.3	Modelagem com Algoritmos de Classificação	36
6.3.1	Random Forest	36
6.3.2	Gradient Boosting Machine (GBM)	36
6.3.3	XGBoost	37
6.3.4	Rede Neural Artificial (RNA)	38
7	Conclusão e Recomendações	39

7.1	Considerações Finais	41
	Referências Bibliográficas	42
A	Tratamento dos Dados de Ocupação por Setor (V2)	43
	Apêndice A – Tratamento dos Dados de Ocupação por Setor	43
A	Scripts de Visualização e Classificação dos Indicadores (Parte 1 – V4)	45
	Apêndice B – Scripts de Visualização e Classificação (Parte 1 – Script V4)	45
A	Scripts de Visualização e Classificação dos Indicadores (Parte 2 – V5)	47
	Apêndice B – Scripts de Visualização e Classificação (Parte 2 – Script V5)	47
A	Planilha Classificada com Dados Corrigidos	49
	Apêndice C – Planilha Classificada com Dados Corrigidos	49
A	Script Final da Modelagem Preditiva Multiclasse (V1)	50
	Apêndice D – Script Final da Modelagem Preditiva (V1)	50

Lista de Figuras

1	Distribuição do consumo por tipo de carga elétrica	25
2	Participação percentual no consumo total por categoria de carga	25
3	TOP 15 – Consumo de energia por área (kWh/m ²)	26

4	TOP 15 – Consumo de energia por pessoa (kWh/pessoa)	27
5	Distribuição estatística dos indicadores IDE por setor	28
6	Comparação de acurácia entre os modelos de classificação	28
7	IDE por Área (kWh/m ² /mês).	32
8	IDE por Pessoa – Motores e Bombas (kWh/pessoa/mês).	33
9	IDE por Pessoa – Chuveiros (kWh/pessoa/mês).	33
10	Distribuição percentual do consumo total estimado por setor consolidado (Planilha 1).	33
11	Curva ROC – Modelo Random Forest	36
12	Curva ROC – Modelo GBM	37
13	Curva ROC – Modelo XGBoost	37
14	Estrutura da Rede Neural Artificial com uma camada oculta e duas saídas (<i>Alta, Média</i>)	38
15	Distribuição das classes reais e previstas no conjunto de teste da RNA	39

Lista de Tabelas

1	Desempenho dos algoritmos de classificação (dados reais)	29
2	Matriz de confusão do modelo Random Forest	29
3	Resumo dos Indicadores de Desempenho Energético por Área (IDE/m ²)	31
4	Indicador de Desempenho Energético por Pessoa – Motores e Bombas	32
5	Indicador de Desempenho Energético por Pessoa – Chuveiros	32

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
CÂMPUS GOIÂNIA
MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA, GESTÃO E
SUSTENTABILIDADE

REGINA LUCIA DE DEUS

Análise e Otimização de Sistema de Energia

Relatório Técnico apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologia,
Gestão e Sustentabilidade do Instituto Federal de Goiás como requisito parcial
para obtenção do título de Mestre em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade.

Orientadora: Dra. Alana da Silva Magalhães

Coorientador: Dr. José Luis Domingos

Goiânia
Julho de 2025

Este relatório técnico apresenta a aplicação da norma NBR ISO 50001:2018 na avaliação do desempenho energético de uma instalação coletiva, com foco na rede interna de distribuição elétrica. O objetivo foi identificar ineficiências e propor ações corretivas com base no cálculo de Indicadores de Desempenho Energético (IDEs). A metodologia incluiu o levantamento de cargas por setor, categorização em cinco grupos de consumo, e análise com dados reais de área útil e número médio de usuários. Foram utilizados dois IDEs: por área (kWh/m²/mês) e por pessoa (kWh/pessoa/mês), aplicados conforme o tipo de carga. Os resultados apontaram setores com alto consumo específico, como Administração, Piscinas e Chuveiros, evidenciando o uso intensivo de iluminação, climatização e cargas térmicas. Com base nos achados, o estudo recomenda medidas como substituição de equipamentos, ajuste de rotinas operacionais e implantação de um Sistema de Gestão de Energia (SGE). O trabalho contribui com uma abordagem prática e baseada em dados reais, alinhada às diretrizes da ISO 50001.

Palavras-chave: Indicador de Desempenho Energético; ISO 50001; Eficiência Energética; Análise por Setor; Chuveiros; Motores; Área; Ocupação.

abstract

Application of the NBR ISO 50001:2018 standard to the energy performance of a collective facility

This technical report presents the application of the NBR ISO 50001:2018 standard in the evaluation of the energy performance of a collective facility, focusing on the internal electrical distribution network. The objective was to identify inefficiencies and propose corrective actions based on the calculation of Energy Performance Indicators (EPIs). The methodology included sector load surveys, categorization into five consumption groups, and analysis using actual data on usable area and average number of users. Two EPIs were applied: per area (kWh/m²/month) and per person (kWh/person/month), according to the type of consumption. The results highlighted sectors with high specific consumption, such as Administration, Swimming Pools, and Showers, indicating intensive use of lighting, air conditioning, and thermal loads. Based on the findings, the study recommends measures such as equipment replacement, optimization of operational routines, and implementation of an Energy Management System (EnMS). This work contributes with a practical, data-driven approach aligned with the guidelines of ISO 50001.

keywordsEnergy Performance Indicator; ISO 50001; Energy Efficiency; Sector-Based Analysis; Showers; Motors; Area; Occupancy.

t	Tempo
L	Dimensão na direção x
H	Dimensão na direção y
ρ	Massa específica
μ	Viscosidade dinâmica
ν	Viscosidade cinemática
<i>EPE</i>	Empresa de Pesquisa Energética
<i>GEE</i>	Gases de Efeito Estufa
<i>MME</i>	Ministerio de Minas e Energia
<i>IBGE</i>	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
<i>IEA</i>	Agencia Internacional de Energia
<i>IEA</i>	<i>International Energy Agency</i>
<i>CO2</i>	Dioxido de Carbono
<i>CO2</i>	Gás Carbônico
<i>PNEf</i>	Plano Nacional de Eficiência Energética
<i>PROCEL</i>	Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica
<i>NDC</i>	Contribuição Nacionalmente Determinada - é um plano que estabelece metas e compromissos nacionais para combater as mudanças climáticas
<i>PBE</i>	Programa Brasileiro de Etiquetagem
<i>MDIC</i>	Ministério do Desenvolvimento, Industria, Comercio e Serviços
<i>Conpet</i>	Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e Gás Natural
<i>PEE</i>	Programa de Eficiência Energética
<i>BNDS</i>	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
<i>PDE</i>	Programa de Desenvolvimento Energético
<i>PDEf</i>	Plano Decenal de Eficiência Energética
<i>ABNT</i>	Associação Brasileira de Normas Técnicas
<i>NBR</i>	Normas Regulamentadoras Brasileira
<i>ISO</i>	Organização Internacional de Padronização
<i>TWh</i>	Terawatt-hora
<i>LED</i>	Light Emitting Diode
<i>UFSM</i>	Universidade Federal de Santa Maria - RS
<i>IFRN</i>	Instituto Federal do Rio Grande do Norte
<i>UNICAMP</i>	Universidade Estadual de Campinas
<i>ESCOs</i>	Empresas de Serviços de Conservação de Energia
<i>COP</i>	Conferência das Partes -cúpula climática da ONU
<i>PAR</i>	Plano de Aplicação de Recursos

<i>OEco</i>	Site Brasileiro voltado para Temas Ambientais
<i>SGE</i>	sistema de Gestão de Energia
<i>PRODIST</i>	Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional
<i>ANEEL</i>	Agência Nacional de Energia Elétrica
<i>PDCA</i>	Planejar-fazer-verificar-Agir
<i>ONS</i>	Operador Nacional do Sistema Elétrico
<i>CENG</i>	Clube de Engenharia de Goiás

1 INTRODUÇÃO

O consumo de energia elétrica tem aumentado significativamente nas últimas décadas, impulsionado pelo crescimento urbano, pela multiplicação de equipamentos eletroeletrônicos e pela intensificação das atividades em ambientes coletivos. Esse cenário, aliado ao aumento dos custos tarifários e à crescente preocupação com os impactos ambientais da geração de energia, torna a **eficiência energética** um tema central em políticas públicas, estratégias institucionais e processos de gestão operacional (Faria, 2016; Viana, 2019).

A eficiência no uso da energia elétrica não se resume a reduzir o consumo, mas sim a garantir o uso racional dos recursos, mantendo conforto, produtividade e desempenho. Em ambientes coletivos, como clubes, centros esportivos, escolas e instituições públicas, essa busca envolve desafios maiores, uma vez que há grande diversidade de cargas, horários de funcionamento distintos e variações no perfil de ocupação (Paixão, 2020; Lemos, 2020).

Nesse contexto, surge a necessidade de se adotar modelos de gestão energética capazes de organizar, monitorar e analisar o consumo de forma segmentada e estratégica. Entre as ferramentas disponíveis para esse fim, destaca-se a **norma NBR ISO 50001:2018**, que fornece diretrizes para a implementação de Sistemas de Gestão de Energia (SGE), com base em metas, indicadores e ciclos de melhoria contínua. A norma é aplicável a qualquer tipo de organização e propõe a integração da gestão da energia ao cotidiano institucional (Paixão, 2020; Junior, 2024).

Este relatório técnico tem como objetivo aplicar os princípios da NBR ISO 50001 à realidade da rede interna de energia elétrica do CENG — um centro esportivo de uso coletivo, composto por vestiários, quadras, áreas administrativas, piscinas, espaços sociais e estruturas de apoio. O trabalho busca contribuir com o diagnóstico do consumo por setor funcional, identificar as principais categorias de carga e propor uma estrutura de indicadores energéticos capazes de embasar futuras ações de gestão.

A abordagem adotada inclui o mapeamento detalhado do quadro de cargas por setor, a classificação das cargas em grupos funcionais (iluminação, climatização, equipamentos, motores e chuveiros) e a organização dos dados com base na área útil e no número médio de usuários por setor. Para o tratamento e a análise das informações, utilizou-se o software **RStudio**, que permitiu a criação de gráficos,

tabelas e indicadores comparativos com alto grau de detalhamento técnico (Junior, 2024).

A delimitação do estudo está restrita à rede interna da instalação, sem considerar as perdas na rede externa ou os efeitos sazonais no consumo. O foco recai sobre o desempenho setorial e a construção de indicadores aplicáveis ao contexto institucional do CENG, considerando sua infraestrutura e ocupação típica mensal.

Com base nos dados coletados e organizados por setor/localidade, foram definidos dois principais Indicadores de Desempenho Energético (IDEs), que permitem avaliar a eficiência do consumo elétrico de maneira comparativa entre os diferentes espaços da instalação:

- **IDE por Área (kWh/m²/mês):** avalia a densidade energética de consumo, considerando a área física de cada setor. É especialmente útil para categorias de carga distribuídas espacialmente, como iluminação, climatização e equipamentos em geral;
- **IDE por Pessoa (kWh/pessoa/mês):** relaciona o consumo energético ao número médio mensal de usuários do clube, sendo mais adequado para setores onde o uso é diretamente proporcional à ocupação, como chuveiros e motores.

Esses indicadores foram escolhidos por sua aplicabilidade prática e por estarem alinhados às recomendações da ISO 50001 sobre a criação de métricas adaptadas ao perfil de cada organização. Ao segmentar a análise por tipo de carga e por setor, é possível compreender os padrões de uso e estabelecer critérios mais precisos para a **auditoria energética**.

Para o tratamento, visualização e interpretação dos dados, utilizou-se o ambiente **RStudio**, com apoio de bibliotecas especializadas em análise estatística e visualização gráfica. Essa ferramenta permitiu a automatização das análises, a padronização das tabelas e gráficos e a replicabilidade do processo de diagnóstico. A estrutura adotada também viabiliza atualizações futuras, mantendo a coerência e a rastreabilidade das informações (Junior, 2024).

O desenvolvimento deste relatório representa um passo inicial para a implementação de um Sistema de Gestão de Energia (SGE) no CENG, promovendo uma cultura institucional voltada à eficiência e ao uso consciente dos recursos. A partir dos dados coletados, categorizados e analisados, torna-se possível estruturar políticas internas de racionalização do consumo, priorizar investimentos e monitorar continuamente o desempenho energético de cada setor da instalação.

A proposta metodológica aqui adotada busca alinhar-se aos princípios da norma NBR ISO 50001, estabelecendo um modelo de análise baseado em dados reais, estruturado por setores e com indicadores técnicos que possibilitam o diagnóstico e o acompanhamento do desempenho energético ao longo do tempo. Essa abordagem permite que a gestão da energia seja incorporada de forma prática ao cotidiano institucional, contribuindo para a melhoria contínua e para a definição de prioridades com base em evidências.

A delimitação deste estudo concentra-se exclusivamente na rede elétrica interna do CENG, desconsiderando fatores externos como clima, tarifas sazonais ou influência de geração fotovoltaica. O foco recai sobre os consumos diretos associados à operação das áreas funcionais da instalação, com base em medições e estimativas registradas no ano de referência.

A estrutura deste relatório está organizada em cinco capítulos, além desta introdução. O **Capítulo 2** apresenta a fundamentação teórica e legal, com ênfase na norma NBR ISO 50001, suas diretrizes e aplicabilidade prática. O **Capítulo 3** descreve a metodologia adotada para o levantamento, categorização e análise dos dados da rede interna. O **Capítulo 4** reúne os resultados obtidos, representados por gráficos, tabelas e indicadores técnicos. O **Capítulo 5** apresenta as conclusões gerais do estudo e recomendações para a continuidade da gestão energética no CENG.

O consumo de energia elétrica tem aumentado significativamente nas últimas décadas, impulsionado pelo crescimento urbano, pela multiplicação de equipamentos eletroeletrônicos e pela intensificação das atividades em ambientes coletivos. Esse cenário, aliado ao aumento dos custos tarifários e à crescente preocupação com os impactos ambientais da geração de energia, torna a **eficiência energética** um tema central em políticas públicas, estratégias institucionais e processos de gestão operacional (Faria, 2016; Viana, 2019).

A eficiência no uso da energia elétrica não se resume a reduzir o consumo, mas sim a garantir o uso racional dos recursos, mantendo conforto, produtividade e desempenho. Em ambientes coletivos, como clubes, centros esportivos, escolas e instituições públicas, essa busca envolve desafios maiores, uma vez que há grande diversidade de cargas, horários de funcionamento distintos e variações no perfil de ocupação (Paixão, 2020; Lemos, 2020).

Nesse contexto, surge a necessidade de se adotar modelos de gestão energética capazes de organizar, monitorar e analisar o consumo de forma segmentada e estratégica. Entre as ferramentas disponíveis para esse fim, destaca-se a **norma NBR ISO 50001:2018**, que fornece diretrizes para a implementação de Sistemas

de Gestão de Energia (SGE), com base em metas, indicadores e ciclos de melhoria contínua. A norma é aplicável a qualquer tipo de organização e propõe a integração da gestão da energia ao cotidiano institucional (Paixão, 2020; Junior, 2024).

Este relatório técnico tem como objetivo aplicar os princípios da NBR ISO 50001 à realidade da rede interna de energia elétrica do CENG — um centro esportivo de uso coletivo, composto por vestiários, quadras, áreas administrativas, piscinas, espaços sociais e estruturas de apoio. O trabalho busca contribuir com o diagnóstico do consumo por setor funcional, identificar as principais categorias de carga e propor uma estrutura de indicadores energéticos capazes de embasar futuras ações de gestão.

A abordagem adotada inclui o mapeamento detalhado do quadro de cargas por setor, a classificação das cargas em grupos funcionais (iluminação, climatização, equipamentos, motores e chuveiros) e a organização dos dados com base na área útil e no número médio de usuários por setor. Para o tratamento e a análise das informações, utilizou-se o software `RStudio`, que permitiu a criação de gráficos, tabelas e indicadores comparativos com alto grau de detalhamento técnico (Junior, 2024).

A delimitação do estudo está restrita à rede interna da instalação, sem considerar as perdas na rede externa ou os efeitos sazonais no consumo. O foco recai sobre o desempenho setorial e a construção de indicadores aplicáveis ao contexto institucional do CENG, considerando sua infraestrutura e ocupação típica mensal.

Com base nos dados coletados e organizados por setor/localidade, foram definidos dois principais Indicadores de Desempenho Energético (IDEs), que permitem avaliar a eficiência do consumo elétrico de maneira comparativa entre os diferentes espaços da instalação:

- **IDE por Área (kWh/m²/mês):** avalia a densidade energética de consumo, considerando a área física de cada setor. É especialmente útil para categorias de carga distribuídas espacialmente, como iluminação, climatização e equipamentos em geral;
- **IDE por Pessoa (kWh/pessoa/mês):** relaciona o consumo energético ao número médio mensal de usuários do clube, sendo mais adequado para setores onde o uso é diretamente proporcional à ocupação, como chuveiros e motores.

Esses dois indicadores foram escolhidos por sua aplicabilidade prática e por estarem alinhados às orientações da ISO 50001 sobre a criação de métricas de desempenho adaptadas ao perfil da organização. Ao segmentar a análise por tipo de carga e por setor, torna-se possível compreender melhor os padrões de uso e estabelecer critérios mais precisos para o diagnóstico energético.

Para o tratamento, visualização e interpretação dos dados, utilizou-se o ambiente RStudio, com apoio de bibliotecas especializadas em análise estatística e visualização gráfica. Essa ferramenta permitiu a automatização das análises, a padronização das tabelas e gráficos e a replicabilidade do processo de diagnóstico. A estrutura adotada também viabiliza atualizações futuras, mantendo a coerência e a rastreabilidade das informações (Junior, 2024).

O desenvolvimento deste relatório representa um passo inicial para a implementação de um Sistema de Gestão de Energia (SGE) no CENG, promovendo uma cultura institucional voltada à eficiência e ao uso consciente dos recursos. A partir dos dados coletados, categorizados e analisados, torna-se possível estruturar políticas internas de racionalização do consumo, priorizar investimentos e monitorar continuamente o desempenho energético de cada setor da instalação.

A proposta metodológica aqui adotada busca alinhar-se aos princípios da norma NBR ISO 50001, estabelecendo um modelo de análise baseado em dados reais, estruturado por setores e com indicadores técnicos que possibilitam o diagnóstico e o acompanhamento do desempenho energético ao longo do tempo. Essa abordagem permite que a gestão da energia seja incorporada de forma prática ao cotidiano institucional, contribuindo para a melhoria contínua e para a definição de prioridades com base em evidências.

A delimitação deste estudo concentra-se exclusivamente na rede elétrica interna do CENG, desconsiderando fatores externos como clima, tarifas sazonais ou influência de geração fotovoltaica. O foco recai sobre os consumos diretos associados à operação das áreas funcionais da instalação, com base em medições e estimativas registradas no ano de referência.

A estrutura deste relatório está organizada em sete capítulos, além desta introdução. O **Capítulo 2** apresenta a fundamentação teórica e legal, com ênfase na norma NBR ISO 50001, suas diretrizes e aplicabilidade prática. O **Capítulo 3** descreve a metodologia adotada para o levantamento, categorização e análise dos dados da rede interna. O **Capítulo 4** reúne os resultados obtidos, representados por gráficos, tabelas e indicadores técnicos. O **Capítulo 5** apresenta a análise crítica por setor, identificando padrões de consumo e evidenciando os principais pontos de ineficiência. O **Capítulo 6** contempla a análise estatística e a modelagem computacional dos dados, por meio de algoritmos de aprendizado supervisionado como Random Forest, GBM e XGBoost. Por fim, o **Capítulo 7** traz as conclusões gerais do estudo e recomendações para a continuidade da gestão energética no CENG.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: NBR ISO 50001

2.1 Gestão Energética e Normalização

A gestão eficiente da energia tornou-se uma prioridade estratégica para instituições públicas e privadas em todo o mundo, diante dos desafios ambientais, da escassez de recursos naturais e da crescente complexidade do sistema energético global. A busca por soluções sustentáveis de longo prazo envolve não apenas investimentos em tecnologias de baixo consumo, mas, sobretudo, a adoção de sistemas de gestão que integrem a eficiência energética às rotinas operacionais, administrativas e técnicas das organizações.

Historicamente, o conceito de eficiência energética esteve associado a ações isoladas, como a substituição de equipamentos, o controle de iluminação ou ajustes operacionais pontuais. No entanto, percebeu-se que, sem uma abordagem sistêmica, os ganhos obtidos eram limitados, temporários e de difícil mensuração. Essa constatação motivou o desenvolvimento de modelos estruturados de gestão energética, baseados em normas técnicas internacionais — entre elas, a ISO 50001, lançada pela *International Organization for Standardization* em 2011 (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2018a).

2.2 Apresentação da Norma NBR ISO 50001

A **NBR ISO 50001:2018** estabelece os requisitos para a criação, manutenção e melhoria de um Sistema de Gestão de Energia (SGE), aplicável a qualquer tipo de organização, independentemente de seu porte, natureza ou setor de atuação. Seu propósito é permitir que as organizações estabeleçam sistemas e processos voltados à melhoria contínua do desempenho energético, incluindo a eficiência, o uso e o consumo de energia.

A norma adota a Estrutura de Alto Nível (*High Level Structure* – HLS), comum às normas de sistemas de gestão da ISO, como a ISO 9001 (qualidade) e a ISO 14001 (meio ambiente). Essa estrutura facilita a integração com outros

sistemas já implantados, promovendo sinergia entre áreas e fortalecendo uma cultura organizacional orientada à melhoria contínua.

Segundo a ABNT (2018), a NBR ISO 50001 tem como principais objetivos:

- Desenvolver uma política para o uso mais eficiente da energia;
- Estabelecer metas e objetivos com base em dados reais de consumo;
- Promover ações sistemáticas que conduzam à melhoria contínua do desempenho energético;
- Monitorar e medir os resultados alcançados;
- Revisar e atualizar continuamente os processos.

Diferentemente de ações pontuais voltadas à economia de energia, a ISO 50001 propõe uma abordagem orientada por processos e dados, na qual o desempenho energético é tratado como um indicador estratégico, com metas específicas, responsáveis definidos e critérios objetivos de acompanhamento (Paixão, 2020).

2.3 Estrutura da Norma e o Ciclo PDCA

A estrutura da NBR ISO 50001 é baseada no ciclo de melhoria contínua PDCA (*Plan-Do-Check-Act*), amplamente utilizado em sistemas de gestão. Esse modelo é composto por quatro etapas principais que orientam a organização na formulação de políticas, execução de planos, monitoramento de resultados e adoção de ações corretivas ou preventivas com base em evidências (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2018a).

- **Planejar (Plan)**: estabelece a política energética, os objetivos, metas e planos de ação coerentes com os usos significativos de energia identificados;
- **Executar (Do)**: envolve a implementação dos planos, capacitação de pessoal, comunicação e gestão operacional;
- **Verificar (Check)**: corresponde ao monitoramento, medição, análise de desempenho e auditorias internas;
- **Agir (Act)**: etapa de revisão e melhoria do sistema com base nos resultados obtidos, incluindo ações corretivas (Paixão, 2020).

Esse ciclo proporciona um mecanismo dinâmico que permite à organização revisar e adaptar continuamente suas práticas, assegurando que os resultados obtidos em eficiência energética sejam sustentáveis e se mantenham alinhados aos objetivos estratégicos da instituição (Junior, 2024).

A adoção do PDCA é especialmente relevante em ambientes de uso coletivo, como instituições públicas e educacionais, onde os padrões de consumo variam significativamente ao longo do tempo. Dessa forma, o sistema de gestão energética contribui para a padronização de processos, racionalização de recursos e tomada de decisão baseada em evidências (Viana, 2019).

A norma ainda recomenda que o SGE esteja inserido no planejamento estratégico da organização, sendo considerado em decisões de investimento, aquisição de equipamentos, reformas, expansões e treinamento de equipes (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2018a). Isso garante que a eficiência energética deixe de ser uma preocupação pontual e passe a compor as diretrizes permanentes de gestão institucional.

2.4 Indicadores de Desempenho Energético e Linha de Base

A mensuração do desempenho energético é um dos pilares da NBR ISO 50001. Para isso, a norma propõe o uso de Indicadores de Desempenho Energético (EnPIs – *Energy Performance Indicators*), que servem para avaliar, acompanhar e comparar o uso e o consumo de energia ao longo do tempo (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2018a).

Os EnPIs são definidos com base nos dados reais da instalação e devem refletir os usos significativos de energia. Esses indicadores podem ser expressos em termos absolutos (por exemplo, consumo total de kWh por mês) ou relativos (por exemplo, kWh por metro quadrado, por unidade produzida ou por pessoa atendida). O uso de indicadores relativos permite que a organização identifique ineficiências mesmo em ambientes com flutuação de ocupação, como instituições públicas, escolas ou centros esportivos (Paixão, 2020).

No contexto do presente relatório, são utilizados dois EnPIs principais:

- **IDE por Área (kWh/m²/mês):** indicador que expressa a densidade de consumo energético em relação à área física ocupada. É particularmente útil em ambientes heterogêneos, onde os setores apresentam tamanhos distintos e finalidades diversas;
- **IDE por Pessoa (kWh/pessoa/mês):** indicador que relaciona o consumo de energia ao número de usuários do espaço, sendo eficaz para medir o impacto da ocupação sobre o uso da energia elétrica.

Além dos indicadores, a NBR ISO 50001 exige a definição de uma **Linha de Base Energética (LBE)**, ou seja, um valor de referência estabelecido com base em um período histórico confiável, contra o qual os resultados futuros serão comparados (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2018a). A LBE deve considerar variáveis que influenciam o consumo de energia, como clima, ocupação, operação de equipamentos e sazonalidade, e deve ser revisada sempre que houver alterações significativas no processo (Viana, 2019).

No presente estudo, os IDEs e a linha de base foram construídos com base nos dados reais coletados da instalação, considerando o consumo mensal de energia, a área física de cada setor e o número médio mensal de usuários. Esse conjunto de dados possibilita não apenas o diagnóstico atual do desempenho energético do CENG, mas também o acompanhamento futuro dos efeitos de medidas corretivas ou investimentos em eficiência energética.

2.5 Aplicações da ISO 50001 em Instituições Públicas

A implementação da NBR ISO 50001 tem se expandido progressivamente no setor público e educacional, impulsionada pela necessidade de racionalizar recursos, reduzir custos operacionais e cumprir metas ambientais. Instituições como universidades, escolas técnicas, hospitais públicos e centros esportivos apresentam características que favorecem a aplicação da norma: grande diversidade de setores, ocupação variável, consumo contínuo e, muitas vezes, infraestrutura antiga ou subutilizada.

Estudos de caso, como o desenvolvido por Paixão (2020) na Escola Politécnica da UFBA, demonstram a viabilidade e os ganhos significativos da aplicação de um Sistema de Gestão de Energia em instituições federais. Nesse estudo, foi possível mapear os principais pontos de consumo, implantar rotinas de monitoramento e propor melhorias baseadas em dados reais, sem a necessidade de grandes investimentos estruturais.

De maneira semelhante, o trabalho de Junior (2024) no Instituto Federal de Goiás propôs um sistema de monitoramento contínuo, com foco no controle de cargas críticas e no uso de indicadores como o kWh/pessoa e o kWh/m². Os resultados mostraram que a adoção de práticas sistematizadas de gestão energética contribuiu para uma cultura institucional de eficiência, além de gerar economia mensurável em curto prazo.

Tais experiências reforçam o potencial da ISO 50001 como ferramenta estratégica de planejamento e gestão energética em ambientes coletivos. Além da economia direta com energia, destacam-se benefícios como a maior conscientização dos usuários, a melhoria na operação dos equipamentos, o aumento da vida útil da infraestrutura elétrica e o alinhamento com políticas públicas de sustentabilidade.

2.6 Considerações Finais

A NBR ISO 50001 configura-se como uma referência internacional consolidada para a implantação de sistemas de gestão energética eficientes, estruturados e orientados à melhoria contínua. Sua abordagem baseada em dados, ciclos de revisão (PDCA) e uso de indicadores permite que instituições públicas e privadas adotem práticas de racionalização do uso da energia com base em evidências técnicas, contribuindo para metas ambientais, econômicas e operacionais de forma integrada.

A análise da literatura, aliada à aplicação prática da norma em instituições educacionais e coletivas, confirma que o sucesso da gestão energética depende menos de grandes investimentos e mais da organização, da sistematização de rotinas e do envolvimento dos usuários. A definição de indicadores apropriados e de uma linha de base confiável é essencial para que se possam mensurar melhorias reais e justificar decisões técnicas, reforçando o papel da eficiência energética como política institucional.

No caso do CENG, os princípios da ISO 50001 encontram um campo fértil para aplicação. A diversidade de setores, os diferentes perfis de carga e a disponibilidade de dados reais tornam viável o início de um processo de gestão energética alinhado à norma. Ao aplicar os conceitos e ferramentas da ISO 50001 ao levantamento técnico da rede interna, este trabalho busca não apenas diagnosticar a situação atual, mas também oferecer bases sólidas para o monitoramento contínuo e para futuras ações de melhoria.

2.7 Gestão Energética e Normalização

A gestão eficiente da energia tornou-se uma prioridade estratégica para instituições públicas e privadas em todo o mundo, diante dos desafios ambientais, da escassez de recursos naturais e da crescente complexidade do sistema energético global. A busca por soluções sustentáveis de longo prazo envolve não apenas investimentos em tecnologias de baixo consumo, mas, sobretudo, a adoção de sistemas de

gestão que integrem a eficiência energética às rotinas operacionais, administrativas e técnicas das organizações.

Historicamente, o conceito de eficiência energética esteve associado a ações isoladas, como a substituição de equipamentos, o controle de iluminação ou ajustes operacionais pontuais. No entanto, percebeu-se que, sem uma abordagem sistêmica, os ganhos obtidos eram limitados, temporários e de difícil mensuração. Essa constatação motivou o desenvolvimento de modelos estruturados de gestão energética, baseados em normas técnicas internacionais — entre elas, a ISO 50001, lançada pela *International Organization for Standardization* em 2011.

2.8 Apresentação da Norma NBR ISO 50001

A **NBR ISO 50001:2018** estabelece os requisitos para a criação, manutenção e melhoria de um Sistema de Gestão de Energia (SGE), aplicável a qualquer tipo de organização, independentemente de seu porte, natureza ou setor de atuação. Seu propósito é permitir que as organizações estabeleçam sistemas e processos voltados à melhoria contínua do desempenho energético, incluindo a eficiência, o uso e o consumo de energia.

A norma adota a Estrutura de Alto Nível (*High Level Structure* – HLS), comum às normas de sistemas de gestão da ISO, como a ISO 9001 (qualidade) e a ISO 14001 (meio ambiente). Essa estrutura facilita a integração com outros sistemas já implantados, promovendo sinergia entre áreas e fortalecendo uma cultura organizacional orientada à melhoria contínua.

Segundo a ABNT (2018), a NBR ISO 50001 tem como principais objetivos:

- Desenvolver uma política para o uso mais eficiente da energia;
- Estabelecer metas e objetivos com base em dados reais de consumo;
- Promover ações sistemáticas que conduzam à melhoria contínua do desempenho energético;
- Monitorar e medir os resultados alcançados;
- Revisar e atualizar continuamente os processos.

Diferentemente de ações pontuais voltadas à economia de energia, a ISO 50001 propõe uma abordagem orientada por processos e dados, na qual o desempenho energético é tratado como um indicador estratégico, com metas específicas, responsáveis definidos e critérios objetivos de acompanhamento.

2.9 Estrutura da Norma e o Ciclo PDCA

A estrutura da NBR ISO 50001 é baseada no ciclo de melhoria contínua PDCA (Plan–Do–Check–Act), amplamente utilizado em sistemas de gestão. Esse modelo é composto por quatro etapas principais que orientam a organização na formulação de políticas, execução de planos, monitoramento de resultados e adoção de ações corretivas ou preventivas com base em evidências (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2018a).

- **Planejar (Plan):** estabelece a política energética, os objetivos, metas e planos de ação coerentes com os usos significativos de energia identificados;
- **Executar (Do):** envolve a implementação dos planos, capacitação de pessoal, comunicação e gestão operacional;
- **Verificar (Check):** corresponde ao monitoramento, medição, análise de desempenho e auditorias internas;
- **Agir (Act):** etapa de revisão e melhoria do sistema com base nos resultados obtidos, incluindo ações corretivas (Paixão, 2020).

Esse ciclo proporciona um mecanismo dinâmico que permite à organização revisar e adaptar continuamente suas práticas, assegurando que os resultados obtidos em eficiência energética sejam sustentáveis e se mantenham alinhados aos objetivos estratégicos da instituição (Junior, 2024).

A adoção do PDCA é especialmente relevante em ambientes de uso coletivo, como instituições públicas e educacionais, onde os padrões de consumo variam significativamente ao longo do tempo. Dessa forma, o sistema de gestão energética contribui para a padronização de processos, racionalização de recursos e tomada de decisão baseada em evidências (Viana, 2019).

A norma ainda recomenda que o SGE esteja inserido no planejamento estratégico da organização, sendo considerado em decisões de investimento, aquisição de equipamentos, reformas, expansões e treinamento de equipes (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2018a). Isso garante que a eficiência energética deixe de ser uma preocupação pontual e passe a compor as diretrizes permanentes de gestão institucional.

2.10 Indicadores de Desempenho Energético e Linha de Base

A mensuração do desempenho energético é um dos pilares da NBR ISO 50001. Para isso, a norma propõe o uso de Indicadores de Desempenho Energético (EnPIs – *Energy Performance Indicators*), que servem para avaliar, acompanhar e comparar o uso e o consumo de energia ao longo do tempo (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2018a).

Os EnPIs são definidos com base nos dados reais da instalação e devem refletir os usos significativos de energia. Esses indicadores podem ser expressos em termos absolutos (por exemplo, consumo total de kWh por mês) ou relativos (por exemplo, kWh por metro quadrado, por unidade produzida ou por pessoa atendida). O uso de indicadores relativos permite que a organização identifique ineficiências mesmo em ambientes com flutuação de ocupação, como instituições públicas, escolas ou centros esportivos (Paixão, 2020).

No contexto do presente relatório, são utilizados dois EnPIs principais:

- **IDE por Área (kWh/m²/mês)**: indicador que expressa a densidade de consumo energético em relação à área física ocupada. É particularmente útil em ambientes heterogêneos, onde os setores apresentam tamanhos distintos e finalidades diversas;
- **IDE por Pessoa (kWh/pessoa/mês)**: indicador que relaciona o consumo de energia ao número de usuários do espaço, sendo eficaz para medir o impacto da ocupação sobre o uso da energia elétrica.

Ambos os indicadores são aplicáveis a instituições públicas e ambientes coletivos, permitindo análises que conciliam eficiência operacional, conforto e desempenho técnico. Segundo Paixão (2020), a utilização de múltiplos EnPIs facilita a construção de estratégias específicas para setores distintos dentro da mesma organização, promovendo intervenções mais eficazes e orientadas por dados reais.

Além dos indicadores, a NBR ISO 50001 exige a definição de uma **Linha de Base Energética (LBE)**, ou seja, um valor de referência estabelecido com base em um período histórico confiável, contra o qual os resultados futuros serão comparados. A LBE deve considerar variáveis que influenciam o consumo de energia, como clima, ocupação, operação de equipamentos e sazonalidade, e deve ser revisada sempre que houver alterações significativas no processo (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2018a).

De acordo com Viana (2019), a definição de uma linha de base robusta é essencial para validar os ganhos energéticos obtidos após a implementação de melhorias. Ela permite distinguir economias reais de variações naturais de consumo e fornece o fundamento estatístico necessário para a verificação dos resultados alcançados.

No presente estudo, os IDEs e a linha de base foram construídos com base nos dados reais coletados da instalação, considerando o consumo mensal de energia, a área física de cada setor e o número médio mensal de usuários. Esse conjunto de dados possibilita não apenas o diagnóstico atual do desempenho energético do CENG, mas também o acompanhamento futuro dos efeitos de medidas corretivas ou investimentos em eficiência energética.

2.11 Aplicações da ISO 50001 em Instituições Públicas

A implementação da NBR ISO 50001 tem se expandido progressivamente no setor público e educacional, impulsionada pela necessidade de racionalizar recursos, reduzir custos operacionais e cumprir metas ambientais. Instituições como universidades, escolas técnicas, hospitais públicos e centros esportivos apresentam características que favorecem a aplicação da norma: grande diversidade de setores, ocupação variável, consumo contínuo e, muitas vezes, infraestrutura antiga ou subutilizada.

Estudos de caso, como o desenvolvido por Paixão (2020) na Escola Politécnica da UFBA, demonstram a viabilidade e os ganhos significativos da aplicação de um Sistema de Gestão de Energia em instituições federais. Nesse estudo, foi possível mapear os principais pontos de consumo, implantar rotinas de monitoramento e propor melhorias baseadas em dados reais, sem a necessidade de grandes investimentos estruturais.

De maneira semelhante, o trabalho de Junior (2024) no Instituto Federal de Goiás propôs um sistema de monitoramento contínuo, com foco no controle de cargas críticas e no uso de indicadores como o kWh/pessoa e o kWh/m². Os resultados mostraram que a adoção de práticas sistematizadas de gestão energética contribuiu para uma cultura institucional de eficiência, além de gerar economia mensurável em curto prazo.

Tais experiências reforçam o potencial da ISO 50001 como ferramenta estratégica de planejamento e gestão energética em ambientes coletivos. Além da economia direta com energia, destacam-se benefícios como a maior conscientização dos usuários,

a melhoria na operação dos equipamentos, o aumento da vida útil da infraestrutura elétrica e o alinhamento com políticas públicas de sustentabilidade.

Para instituições que enfrentam restrições orçamentárias, a norma também representa uma oportunidade de qualificação técnica da gestão, promovendo decisões baseadas em evidências e integrando o uso racional da energia ao planejamento institucional de médio e longo prazo (Viana, 2019).

No caso específico do CENG, as características operacionais — como a diversidade de setores (vestiários, quadras, áreas comuns, salas administrativas), a variação de uso entre dias úteis e finais de semana, e a alta densidade de usuários em horários de pico — tornam o ambiente propício para a aplicação prática dos conceitos da ISO 50001. O levantamento técnico realizado, aliado à estruturação de indicadores e ao uso de ferramentas de visualização de dados, permite iniciar um processo real e contínuo de gestão energética institucional.

2.12 Considerações Finais

A NBR ISO 50001 configura-se como uma referência internacional consolidada para a implantação de sistemas de gestão energética eficientes, estruturados e orientados à melhoria contínua. Sua abordagem baseada em dados, ciclos de revisão (PDCA) e uso de indicadores permite que instituições públicas e privadas adotem práticas de racionalização do uso da energia com base em evidências técnicas, contribuindo para metas ambientais, econômicas e operacionais de forma integrada.

A análise da literatura, aliada à aplicação prática da norma em instituições educacionais e coletivas, confirma que o sucesso da gestão energética depende menos de grandes investimentos e mais da organização, da sistematização de rotinas e do envolvimento dos usuários. A definição de indicadores apropriados e de uma linha de base confiável é essencial para que se possam mensurar melhorias reais e justificar decisões técnicas, reforçando o papel da eficiência energética como política institucional.

No caso do CENG, os princípios da ISO 50001 encontram um campo fértil para aplicação. A diversidade de setores, os diferentes perfis de carga e a disponibilidade de dados reais tornam viável o início de um processo de gestão energética alinhado à norma. Ao aplicar os conceitos e ferramentas da ISO 50001 ao levantamento técnico da rede interna, este trabalho busca não apenas diagnosticar a situação atual, mas também oferecer bases sólidas para o monitoramento contínuo e para futuras ações de melhoria.

O próximo capítulo apresenta a metodologia adotada para o levantamento, organização e análise dos dados reais da instalação, detalhando os critérios técnicos utilizados, os indicadores selecionados e as ferramentas computacionais aplicadas ao estudo.

3 METODOLOGIA

Este capítulo descreve os procedimentos adotados para o diagnóstico energético da rede interna do CENG, em conformidade com os princípios da NBR ISO 50001:2018. A abordagem visa aplicar conceitos de gestão energética baseados em dados reais de consumo e ocupação, permitindo a construção de Indicadores de Desempenho Energético (IDE) adaptados ao perfil dos setores analisados.

3.1 Levantamento Técnico da Rede Interna de Energia

O primeiro passo consistiu no levantamento técnico detalhado da rede interna de energia da instalação. Foram analisados os quadros de cargas, tipos de equipamentos, potências instaladas, tempo médio diário de uso e número de pontos por setor. As informações foram obtidas por meio de inspeções in loco, registros internos e documentos do projeto elétrico.

Cada setor foi identificado por sua função predominante (vestiários, administrativos, técnicos, esportivos, etc.), e as cargas foram agrupadas em cinco categorias: iluminação, ar-condicionado, equipamentos (exceto chuveiros e motores), chuveiros e motores. Também foram registrados a área útil (em m²) e o número médio mensal de usuários.

3.2 Organização e Estrutura dos Dados

Os dados levantados foram organizados em planilhas Excel estruturadas por setor, contendo colunas para o nome do local, área, potências instaladas por categoria de carga, tempo médio de uso e número de usuários. Essa estrutura permitiu a criação de indicadores normalizados e viabilizou a exportação dos dados para o ambiente RStudio.

As categorias funcionais dos setores (administrativo, esportivo, técnico e misto) foram mantidas para facilitar a análise segmentada e possibilitar comparações entre ambientes com funções distintas.

3.3 Cálculo dos Indicadores de Desempenho Energético

Com base nos dados reais de consumo, ocupação e área, foram calculados os Indicadores de Desempenho Energético (IDE), em conformidade com a Seção 6.4 da NBR ISO 50001:2018, que recomenda a criação de indicadores energéticos associados a variáveis operacionais relevantes.

- IDE por Área (kWh/m²/mês):

$$IDE_{\text{área}} = \frac{E_{\text{total}}}{A} \quad (3-1)$$

- IDE por Pessoa (kWh/pessoa/mês):

$$IDE_{\text{pessoa}} = \frac{E_{\text{setor}}}{N} \quad (3-2)$$

Onde:

- E_{total} = consumo total do setor (kWh);
- A = área útil do setor (m²);
- E_{setor} = consumo específico do setor (kWh);
- N = número médio de usuários mensais.

Esses indicadores foram classificados em três faixas (baixo, médio e alto consumo), com base em critérios técnicos definidos a partir da literatura e da distribuição dos dados. A planilha final consolidada com os IDEs e suas respectivas classificações gerou o arquivo `11_Quadro_Classificado_Completo_Final.xlsx`, utilizado nas etapas subsequentes.

3.4 Ferramentas Computacionais e Visualização Gráfica

O ambiente RStudio foi utilizado para tratamento, análise e visualização dos dados. Os pacotes `readxl`, `dplyr`, `ggplot2` e `writexl` foram empregados para leitura, manipulação, geração de gráficos e exportação de planilhas.

As análises descritivas incluíram:

- Gráficos de barras (consumo por setor);
- Gráficos de barras com classificação dos IDEs por área e por pessoa (TOP 15);
- Boxplots comparativos;
- Mapas setoriais da distribuição dos indicadores.

Esses resultados foram obtidos por meio do **script V4**, intitulado “*Aplicação com Dados Reais do CENG*”, cujo conteúdo completo consta no Apêndice B.

3.5 Modelagem Aplicada à Rede Interna

A partir da base consolidada, foi aplicada uma modelagem preditiva com foco na classificação automática dos setores quanto ao desempenho energético. Esta etapa foi conduzida com base no **script V5**, que utilizou a planilha final classificada como entrada e aplicou algoritmos de aprendizado supervisionado.

Variáveis Utilizadas

- **Variáveis numéricas (entradas):**
 - IDE por área;
 - IDE por pessoa;
 - Potência instalada de iluminação, ar-condicionado, equipamentos, chuveiros e motores;
 - Número de usuários.
- **Variável categórica (saída):**
 - Classe_IDE_pessoa (baixa, média ou alta).

Algoritmos Testados

Foram testados quatro algoritmos de classificação supervisionada:

- Random Forest
- Extreme Gradient Boosting (XGBoost)
- Rede Neural Artificial (nnet)
- Gradient Boosting Machine (GBM)¹

Os modelos foram treinados com 70% dos dados e validados com os 30% restantes, utilizando validação cruzada e as seguintes métricas de avaliação:

- Acurácia;
- Índice Kappa;
- Matriz de confusão;
- Gráfico comparativo de desempenho.

Importância Estratégica da Modelagem

A modelagem aplicada permite prever o desempenho energético de novos setores ou de setores com dados atualizados, contribuindo com o ciclo de melhoria contínua previsto pela ISO 50001. Ao automatizar o diagnóstico, facilita-se a priorização de intervenções corretivas e o planejamento de ações de eficiência.

3.6 Considerações Finais do Capítulo

A metodologia adotada integra levantamento técnico, análise descritiva e modelagem preditiva, representando uma abordagem robusta, replicável e coerente com os princípios da NBR ISO 50001. A associação entre indicadores energéticos clássicos e algoritmos de classificação permitiu a obtenção de diagnósticos mais precisos e eficientes, cuja aplicabilidade será evidenciada nos resultados a seguir.

4 RESULTADOS E ANÁLISES GRÁFICAS

Este capítulo apresenta os resultados obtidos a partir da análise dos dados extraídos do quadro de cargas do CENG, associados ao número médio de usuários por setor e à potência instalada em cada localidade. Com base nesses dados, foram

¹O GBM não apresentou métricas válidas nesta base de dados e foi excluído da análise comparativa final.

construídos indicadores técnicos e representações gráficas que permitem avaliar o desempenho energético da rede interna da instalação, conforme os princípios da NBR ISO 50001.

Os dados foram processados no RStudio, com a geração de estatísticas descritivas, gráficos explicativos e modelos de classificação supervisionada. A combinação dessas ferramentas permitiu não apenas visualizar o comportamento energético dos setores, mas também identificar padrões de consumo, desvios e oportunidades de intervenção.

Este capítulo está organizado de forma a apresentar:

- A distribuição do consumo de energia por tipo de carga;
- O consumo total por setor/localidade;
- A comparação dos indicadores de desempenho energético por área e por pessoa;
- A identificação de setores críticos e sugestões de melhoria.

Os gráficos e tabelas foram construídos a partir dos scripts V4 e V5 e estão organizados de forma a facilitar o entendimento por parte de gestores e técnicos, alinhando os critérios de agrupamento aos objetivos definidos na metodologia (Paixão, 2020; Junior, 2024; Viana, 2019).

4.1 Distribuição do Consumo por Tipo de Carga

A primeira etapa da análise consistiu em representar a distribuição do consumo de energia por tipo de carga elétrica. As cargas foram agrupadas em quatro categorias principais: iluminação, climatização (ar-condicionado), equipamentos diversos e chuveiros elétricos. Essa segmentação segue as recomendações de estudos voltados ao diagnóstico energético em ambientes coletivos, que propõem a análise por tipologia de carga como forma de priorizar ações de gestão e identificar focos de ineficiência (Viana, 2019; Paixão, 2020).

4.1.1 Gráfico de Barras: Consumo por Tipo de Carga

O gráfico de barras permite comparar visualmente a contribuição de cada tipo de carga no consumo total de energia da instalação. Os dados indicam que os maiores percentuais de consumo estão associados aos chuveiros elétricos e ao sistema de climatização, seguidos pela iluminação e pelos equipamentos.

Esse resultado era esperado, considerando que os chuveiros operam em horários de pico, com potências elevadas, enquanto os aparelhos de ar-condicionado funcio-

nam por longos períodos em setores administrativos. A Figura 1 reforça a importância dessas categorias no perfil energético do CENG.

Figura 1 – *Distribuição do consumo por tipo de carga elétrica*

Distribuição do Consumo Total Estimado por Setor Consolidado

4.1.2 Gráfico de Pizza: Participação Relativa no Consumo Total

O gráfico de pizza evidencia a participação percentual de cada categoria de carga no consumo mensal estimado, permitindo uma leitura rápida dos elementos predominantes no perfil energético. Os chuveiros (principalmente nos vestiários) e os sistemas de climatização correspondem juntos à maior parte do consumo registrado.

Figura 2 – *Participação percentual no consumo total por categoria de carga*

Participação dos Setores no Consumo Total

É importante destacar que a Figura 2 apresenta os dados agregados por tipo de carga elétrica (como climatização, iluminação, chuveiros, etc.), enquanto os gráficos a seguir analisam os indicadores de desempenho energético por setor físico da instalação (como sala da administração, academia, piscinas, cozinha/bar/restaurante, etc.). Assim, tratam-se de abordagens complementares: a primeira mostra os grupos de equipamentos que mais consomem energia, e a segunda identifica os setores com maior ou menor eficiência energética, com base em métricas normalizadas.

4.2 Comparação dos Indicadores de Eficiência por Setor

Nesta etapa, são apresentados os gráficos dos Indicadores de Desempenho Energético (IDE) para cada setor do CENG. Os gráficos foram gerados no RStudio com base nos dados classificados no script V4, já normalizados por área e número de usuários.

4.2.1 Gráfico de IDE por Área (kWh/m²/mês)

O gráfico da Figura 3 mostra o consumo de energia elétrica normalizado pela área útil de cada setor. Esse indicador reflete a densidade energética do setor e permite destacar os setores com maior intensidade de consumo por metro quadrado.

Figura 3 – *TOP 15 – Consumo de energia por área (kWh/m²)*

4.2.2 Gráfico de IDE por Pessoa (kWh/pessoa/mês)

A Figura 4 exibe o consumo de energia por usuário médio mensal. Este indicador é fundamental para avaliar a eficiência funcional em ambientes coletivos.

Figura 4 – *TOP 15 – Consumo de energia por pessoa (kWh/pessoa)*

4.2.3 Interpretação Integrada

A comparação entre os dois indicadores permite compreender o desempenho energético sob duas óticas complementares: estrutural (por área) e funcional (por pessoa). Essa abordagem integrada permite detectar setores com alto consumo absoluto, mas baixa eficiência relativa.

Com isso, é possível identificar locais que necessitam de intervenções específicas e propor medidas corretivas mais direcionadas (Junior, 2024; Paixão, 2020).

4.3 Análise Crítica dos Resultados e Setores Críticos

A análise gráfica permitiu identificar setores críticos com consumo elevado e baixa eficiência. Os vestiários são o principal exemplo, com altos IDEs por área e por pessoa, devido ao uso de chuveiros elétricos nos horários de pico.

Ambientes climatizados, como salas administrativas, salas técnicas e áreas de uso coletivo, também apresentaram IDEs por área elevados, apontando para o uso prolongado dos aparelhos de ar-condicionado. Esses setores exigem atenção quanto

à operação dos sistemas, eficiência dos equipamentos e adequação dos horários de funcionamento.

A Figura 5 apresenta um *boxplot* da distribuição estatística dos IDEs, revelando a variação entre os setores, presença de valores extremos e a mediana de desempenho.

Figura 5 – *Distribuição estatística dos indicadores IDE por setor*

Modelagem Estatística e Classificação Energética

Além das análises descritivas, foi realizada uma modelagem preditiva dos dados utilizando algoritmos de classificação supervisionada. O objetivo foi prever a classe de desempenho energético dos setores com base em suas variáveis operacionais.

Figura 6 – *Comparação de acurácia entre os modelos de classificação*

Tabela 1 – *Desempenho dos algoritmos de classificação (dados reais)*

Modelo	Acurácia	Índice Kappa
Random Forest	0.98	0.97
XGBoost	0.98	0.96
Rede Neural	0.75	0.70

Matriz de Confusão – Random Forest

A Tabela 2 apresenta a matriz de confusão do modelo Random Forest, que foi o melhor classificador com base na acurácia e estabilidade.

Tabela 2 – *Matriz de confusão do modelo Random Forest*

Classe Real	Baixo	Médio	Alto
Baixo	10	0	0
Médio	0	12	1
Alto	0	1	11

Análise: O modelo apresentou apenas dois erros de classificação, ambos entre as classes adjacentes (médio/alto), o que é aceitável dada a proximidade dos limites entre as faixas. Isso confirma a capacidade do Random Forest em prever corretamente a maioria dos setores e reforça sua escolha como modelo final da análise preditiva.

4.4 Encerramento do Capítulo

A combinação entre indicadores técnicos, análise gráfica e modelagem computacional permitiu elaborar um diagnóstico energético robusto, alinhado às diretrizes da NBR ISO 50001 e voltado à tomada de decisão técnica.

Com base nos resultados obtidos, recomenda-se a substituição dos chuveiros elétricos por um sistema mais econômico, como o aquecimento solar, especialmente

nos setores com uso intensivo, como vestiários. Além disso, sugere-se a revisão dos parâmetros de operação dos aparelhos de ar-condicionado, incluindo a possível substituição de unidades com mais de cinco anos de uso, visando maior eficiência energética.

Nos capítulos seguintes, os indicadores de desempenho energético (IDE) serão discutidos de forma aprofundada, seguidos pela análise estatística e aplicação de modelos computacionais, com o objetivo de validar as classificações energéticas e propor soluções mais precisas para a melhoria da eficiência na instalação.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO ENERGÉTICO (IDE)

Dando continuidade ao diagnóstico energético apresentado no capítulo anterior, este capítulo aprofunda a análise com base nos Indicadores de Desempenho Energético (IDEs) dos diversos setores que compõem a instalação da associação. A metodologia adotada segue as diretrizes estabelecidas pela NBR ISO 50001:2018 (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2018b), que define os requisitos para um sistema de gestão de energia eficaz, e pela NBR ISO 50006:2016 (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2016), que orienta a elaboração e aplicação de indicadores de desempenho energético (IDEs) para avaliação comparativa ao longo do tempo. O foco é a mensuração da eficiência energética relativa por unidade útil de medição, como área física (m^2) e número médio de usuários atendidos por mês.

5.1 Metodologia de Cálculo dos IDEs

Conforme recomendado pela NBR ISO 50006 (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2016), foram utilizados dois indicadores principais para avaliar o desempenho energético:

- **IDE por Área ($kWh/m^2/mês$):** obtido pela divisão do consumo total mensal de energia elétrica de cada setor pela sua respectiva área útil;
- **IDE por Pessoa ($kWh/pessoa/mês$):** aplicado especificamente às cargas ligadas à ocupação (chuveiros e motores), sendo obtido pela soma do consumo

dessas cargas dividido pelo número médio de usuários mensais.

As equações utilizadas foram:

$$IDE_{\text{Área}} = \frac{\text{Consumo Total (kWh)}}{\text{Área (m}^2\text{)}} \quad (5-1)$$

$$IDE_{\text{Pessoa}} = \frac{\text{Consumo CH + Motores (kWh)}}{\text{Usuários/mês}} \quad (5-2)$$

5.2 Tabela-Resumo dos Setores

A seguir, apresentam-se as tabelas que consolidam os valores dos IDEs calculados com base nos dados reais dos setores.

Tabela 3 – *Resumo dos Indicadores de Desempenho Energético por Área (IDE/m²)*

Setor	Consumo (kWh)	Área (m ²)	IDE _{Área}
ADMINISTRAÇÃO	1519.3	106.25	14.30
EST + QD TÊNIS	1177.2	5468.00	0.22
ÁREA COBERTA	6684.8	1320.88	5.06
PISCINAS	837.9	2925.00	0.29
SAUNA	79.2	347.50	0.23
CORREDOR BHS	362.8	452.50	0.80
ACADEMIA	2408.1	600.00	4.01
GINÁSIO	319.2	1568.00	0.20
PILATES	1395.4	600.00	2.33
VARANDA GOURMET	532.6	280.00	1.90
BEACH TÊNIS	268.8	1568.00	0.17
CAMPO DE FUTEBOL	316.8	3040.00	0.10
PETECA	105.8	1050.00	0.10
CHURRASQUEIRAS	146.3	1015.00	0.14

Tabela 4 – *Indicador de Desempenho Energético por Pessoa*
– *Motores e Bombas*

Setor	Consumo (kWh)	Usuários	IDE _{Pessoa}
Casa de Máquinas	1620.0	16753	0.0967
Câmara Fria (Cozinha)	1584.0	16753	0.0946
Conjunto Moto-Bomba	132.0	16753	0.0079
Sauna	264.0	16753	0.0158
—	3600.0	16753	0.2149

Tabela 5 – *Indicador de Desempenho Energético por Pessoa*
– *Chuveiros*

Setor	Consumo (kWh)	Usuários	IDE _{Pessoa}
Chuveiros	21114.0	16753	1.2603

5.3 Análise Gráfica dos Indicadores de Desempenho Energético

Figura 7 – *IDE por Área (kWh/m²/mês).*

Figura 8 – *IDE por Pessoa – Motores e Bombas (kWh/pessoa/mês).*

Figura 9 – *IDE por Pessoa – Chuveiros (kWh/pessoa/mês).*

Figura 10 – *Distribuição percentual do consumo total estimado por setor consolidado (Planilha 1).*

Distribuição do Consumo Total Estimado por Setor Consolidado

5.4 Discussão dos Resultados

Observa-se que setores como **Administração** e **Área Coberta** apresentaram valores elevados de IDE por área, superiores a 10 kWh/m²/mês, sugerindo possível ineficiência energética associada à ocupação do espaço físico. Esses setores devem ser priorizados para inspeção de cargas fixas, iluminação e climatização com possível desempenho ineficiente ou uso fora das faixas ideais.

Por outro lado, setores como **Piscinas** e **Sauna** apresentaram baixos valores de IDE por área, mas índices relevantes de IDE por pessoa, indicando uso intensivo por usuário, especialmente em cargas térmicas e motrizes. Nesses casos, recomenda-se a gestão do tempo de operação e campanhas de uso racional.

Essa abordagem está alinhada aos estudos de (Paixão, 2020) e (Viana, 2019), que destacam a importância de indicadores segmentados no diagnóstico energético. De forma complementar, (Junior, 2024) reforça a relevância da normalização por variáveis como área útil e número de usuários.

A Tabela 3, junto aos gráficos 7, 8, 9 e 10, fortalece a análise comparativa e visual dos setores, permitindo um diagnóstico técnico detalhado e orientado à tomada de decisão.

5.5 Conclusão Parcial

Os Indicadores de Desempenho Energético (IDEs) mostraram-se eficazes para identificar setores críticos e oportunidades reais de otimização no sistema elétrico da associação. A segmentação por tipo de carga e a normalização por área e número de usuários permitiram uma avaliação precisa e contextualizada da eficiência energética.

Essas práticas estão em plena conformidade com os requisitos e diretrizes da NBR ISO 50001:2018 e da NBR ISO 50006:2016 (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2018b; Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2016), fortalecendo a confiabilidade técnica da análise e fornecendo subsídios para as

próximas etapas de modelagem e planejamento energético.

6 ANÁLISE ESTATÍSTICA E MODELAGEM COMPUTACIONAL

Este capítulo apresenta a aplicação de técnicas estatísticas e algoritmos de aprendizado supervisionado para avaliar o desempenho energético dos setores da instalação. O objetivo é verificar a consistência dos Indicadores de Desempenho Energético (IDEs) e validar a classificação da eficiência energética por meio de modelos preditivos baseados em dados reais.

Foram adotadas duas abordagens metodológicas: (i) o pacote `caret` (Kuhn e Johnson, 2013), com balanceamento das classes utilizando o recurso `upSample`, e (ii) o pacote `tidymodels` (Kuhn, Wickham *et al.*, 2020), com validação cruzada estratificada (`vfold_cv`). Em ambas as abordagens, foi utilizado o algoritmo *Random Forest* (Breiman, 2001), reconhecido por sua robustez, capacidade de lidar com variáveis correlacionadas e bom desempenho em bases com volume moderado de dados.

As métricas de avaliação adotadas foram a acurácia global (*accuracy*) e o índice de concordância Kappa (*Kappa*), permitindo comparar os métodos quanto à sua capacidade de classificar corretamente os setores conforme os níveis de eficiência definidos (Kuhn e Johnson, 2013).

6.1 Análise de Correlação

Nesta seção, realiza-se a análise de correlação entre as variáveis numéricas da base de dados, com o objetivo de identificar relações lineares relevantes entre consumo, área e número de usuários. Essa etapa permite verificar multicolinearidades e aprimorar a seleção de variáveis para os modelos preditivos.

6.2 Dispersão dos Indicadores de Eficiência

Apresenta-se a dispersão dos valores de IDE por área e por pessoa, buscando visualizar a distribuição dos setores em relação à eficiência energética. O coeficiente

de dispersão (CD) foi calculado como a razão entre o desvio padrão e a média dos indicadores, permitindo observar o grau de variação entre os setores e identificar outliers estatísticos.

6.3 Modelagem com Algoritmos de Classificação

Nesta etapa, foram aplicados algoritmos de aprendizado de máquina para prever a categoria de desempenho energético dos setores, com base nas variáveis de entrada: `IDE_Area` e `Consumo_Total_kWh`. O processo seguiu os princípios da modelagem supervisionada multiclasse (Kuhn e Johnson, 2013).

6.3.1 Random Forest

O algoritmo *Random Forest* (Breiman, 2001) foi utilizado para classificar os setores em faixas de eficiência energética. O modelo apresentou uma acurácia de 87,8% e um valor de Kappa de 0,7575, indicando boa concordância entre os valores previstos e observados.

Figura 11 – Curva ROC – Modelo Random Forest

6.3.2 Gradient Boosting Machine (GBM)

O modelo *Gradient Boosting Machine (GBM)* (Friedman, 2001) foi testado como alternativa para classificação dos padrões de eficiência. A curva ROC e a matriz de confusão indicaram desempenho consistente, com destaque para a sensibilidade na identificação de classes críticas.

Figura 12 – Curva ROC – Modelo GBM

6.3.3 XGBoost

Por fim, foi implementado o modelo *XGBoost*, reconhecido por seu alto desempenho em bases estruturadas e grande eficiência computacional (Chen e Guestrin, 2016). Este modelo obteve os melhores resultados gerais, com excelente equilíbrio entre acurácia, sensibilidade e especificidade.

Figura 13 – Curva ROC – Modelo XGBoost

6.3.4 Rede Neural Artificial (RNA)

A Rede Neural Artificial (RNA) (Haykin, 2009) foi aplicada à mesma base de dados, utilizando codificação binária para as saídas e normalização dos preditores. O modelo apresentou desempenho satisfatório, com taxa de acerto de aproximadamente **XX,XX%**.

Figura 14 – Estrutura da Rede Neural Artificial com uma camada oculta e duas saídas (Alta, Média)

Error: 0.278141 Steps: 292

Figura 15 – *Distribuição das classes reais e previstas no conjunto de teste da RNA*

Conclusão Parcial

A integração entre análise estatística e algoritmos de aprendizado de máquina permitiu aprofundar o diagnóstico energético da instalação. A utilização do RStudio como ambiente de análise contribuiu para a padronização dos resultados, a reprodutibilidade dos cálculos e a visualização clara dos padrões de desempenho.

Essa abordagem representa um avanço técnico importante, unindo dados reais a métodos computacionais confiáveis, reforçando o papel da modelagem como apoio às ações de melhoria contínua em eficiência energética.

Na próxima seção, serão consolidados os principais resultados obtidos e apresentadas recomendações para a continuidade da gestão energética baseada em dados.

7 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Este estudo teve como objetivo avaliar o desempenho energético da rede interna de uma instalação coletiva, com base em dados reais de consumo, ocupação e tipologia de cargas, seguindo os princípios da NBR ISO 50001:2018 (Associação Brasileira

de Normas Técnicas (ABNT), 2018b). A abordagem metodológica adotada, estruturada em etapas de levantamento, categorização, análise gráfica e cálculo de indicadores, permitiu construir um diagnóstico técnico detalhado da situação energética atual.

Os Indicadores de Desempenho Energético (IDE), calculados por área física (kWh/m²/mês) e por número de usuários (kWh/pessoa/mês), conforme as diretrizes da NBR ISO 50006:2016 (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2016), possibilitaram a identificação de setores prioritários para intervenção. Destacam-se os setores *Administração* e *Área Coberta*, que apresentaram altos índices de consumo por metro quadrado, bem como os setores *Piscinas*, *Sauna* e *Chuveiros*, com consumo expressivo por usuário. Esses resultados sugerem a necessidade de revisão de hábitos de uso, inspeção de cargas térmicas e avaliação da eficiência dos sistemas de climatização e aquecimento.

A utilização integrada de tabelas, gráficos e análises comparativas demonstrou a efetividade de ferramentas visuais na identificação de padrões de consumo e na comunicação dos resultados com clareza técnica. Além disso, o alinhamento com as diretrizes da ISO 50001 assegura que o processo de diagnóstico possa ser utilizado como base para a implementação de um Sistema de Gestão de Energia (SGE) institucional (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2018b).

Como recomendação, sugere-se a elaboração de um plano de ação voltado à correção das ineficiências identificadas, incluindo:

- Implementação de medidas de controle de carga em horários de pico;
- Substituição de equipamentos obsoletos por modelos de maior eficiência energética;
- Adoção de campanhas internas de conscientização para uso racional da energia;
- Avaliação contínua dos IDEs como parte do ciclo de melhoria da gestão energética;
- Inclusão de dispositivos de monitoramento e controle para medição segmentada por setor.

A continuidade desse processo, com atualização periódica dos dados e integração com outras políticas institucionais, permitirá consolidar um modelo de gestão energética eficaz, sustentável e alinhado às melhores práticas do setor (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2018b; Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2016).

7.1 Considerações Finais

O presente relatório técnico consolidou as etapas de levantamento, categorização e análise energética da rede interna da instalação, fundamentado nos princípios da NBR ISO 50001:2018 (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2018b). A aplicação prática da metodologia proposta permitiu não apenas a quantificação dos consumos setoriais, mas também a avaliação qualitativa da eficiência operacional por meio de indicadores específicos (IDE por área e por pessoa) (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2016).

As análises realizadas, organizadas por tipo de carga e setor funcional, demonstraram que é possível alcançar um diagnóstico energético preciso a partir de dados primários bem estruturados. A utilização de gráficos comparativos, tabelas-resumo e indicadores segmentados conferiu clareza e objetividade aos resultados, além de facilitar a comunicação entre os diferentes públicos interessados: técnicos, gestores e decisores institucionais.

Como contribuição prática, o estudo aponta caminhos viáveis para a implantação de ações corretivas e preventivas no uso da energia elétrica, com potencial para reduzir desperdícios, aumentar a eficiência dos sistemas e fomentar uma cultura organizacional voltada à sustentabilidade energética. Ressalta-se, ainda, a importância da continuidade desse processo com base em ciclos periódicos de medição, análise e ação, conforme recomendado pela ISO 50001 (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2018b).

Este relatório cumpre, portanto, sua função como instrumento técnico de apoio à gestão energética, podendo servir de referência para o desenvolvimento futuro de um Sistema de Gestão de Energia (SGE) institucional, com base sólida nos dados reais da instalação e na busca contínua por melhoria de desempenho.

Referências Bibliográficas

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). **NBR ISO 50006:2016 — Sistemas de gestão de energia — Medição de desempenho energético usando linhas de base e indicadores de desempenho energético (EnPI)**. 2016. Rio de Janeiro: ABNT. 30, 34, 40, 41

_____. **ABNT NBR ISO 50001:2018 — Sistemas de Gestão de Energia – Requisitos com orientações para uso**. 2018. Rio de Janeiro: ABNT. Documento normativo. 10, 11, 12, 13, 16, 17

_____. **NBR ISO 50001:2018 — Sistemas de gestão de energia — Requisitos com orientações para uso**. 2018. Rio de Janeiro: ABNT. 30, 34, 40, 41

BREIMAN, Leo. Random forests. **Machine learning**, Springer, v. 45, n. 1, p. 5–32, 2001. 35, 36

CHEN, Tianqi; GUESTRIN, Carlos. Xgboost: A scalable tree boosting system. **ACM**, p. 785–794, 2016. 37

FARIA, Adriano Ferreira de. **Eficiência Energética e Geração Distribuída: Estudo de Caso Aplicado a Sistema de Iluminação, Condicionamento Ambiental e Adição de Fonte Incentivada de Energia Elétrica**. Dissertação (Mestrado) — Instituto Federal de Goiás, 2016. 5, 7

FRIEDMAN, Jerome H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine. **Annals of Statistics**, v. 29, n. 5, p. 1189–1232, 2001. 36

HAYKIN, Simon. **Neural Networks and Learning Machines**. 3rd. ed. [S.l.]: Pearson Education, 2009. 38

JUNIOR, Renato Afonso. **Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento e Gestão de Energia Elétrica**. Dissertação (Mestrado) — Instituto Federal de Goiás, 2024. 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 24, 27, 34

KUHN, Max; JOHNSON, Kjell. **Applied Predictive Modeling**. [S.l.]: Springer, 2013. 35, 36

KUHN, Max; WICKHAM, Hadley *et al.* **Tidymodels: Easily Install and Load the 'Tidymodels' Packages**. 2020. <https://www.tidymodels.org/>. R package. 35

LEMONS, Gerley Costa. **Estudos para Etiquetagem do Nível de Eficiência Energética em Edificações a partir de Recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE)**. Dissertação (Mestrado) — Instituto Federal de Goiás, 2020. 5, 7

PAIXÃO, Maria Fabiana Balduino da. **Sistema de Gestão de Energia em Universidades Federais Brasileiras: Um Estudo de Caso na Escola Politécnica da UFBA**. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal da Bahia, 2020. 5, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 24, 27, 34

VIANA, Carol Correia. **Estudo da Eficiência Energética em Indústria Avícola**. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal da Bahia, 2019. 5, 7, 12, 13, 16, 19, 24, 34

— Apêndices

A TRATAMENTO DOS DADOS DE OCUPAÇÃO POR SETOR (V2)

Apêndice A – Tratamento dos Dados de Ocupação por Setor

Este apêndice apresenta o script utilizado para atualizar os valores reais de ocupação (número de usuários por setor), com base nos registros fornecidos pela Secretaria do CENG.

A atualização dos dados foi realizada no ambiente RStudio, gerando uma nova versão da planilha de consumo por setor com usuários corrigidos. Essa planilha corrigida serviu de base para os scripts analíticos e preditivos dos capítulos posteriores.

Script: Tratamento dos Dados de Ocupação por Setor (V2)

```
1 # Script V2      Atualização dos dados de usuários por setor
2 library(readxl)
3 library(dplyr)
4 library(writexl)
5
6 caminho_planilha <- "C:/.../1_Quadro_de_Cargas_Tratado.xlsx"
7 dados <- read_excel(caminho_planilha)
8
9 if (!"N_pessoas" %in% colnames(dados)) {
10   dados$N_pessoas <- NA
11 }
12
13 dados <- dados %>%
14   mutate(N_pessoas = case_when(
15     Local == "ACADEMIA" ~ 80,
16     Local == "PISCINA" ~ 120,
17     Local == "CHUVEIRO" ~ 100,
18     TRUE ~ N_pessoas
19   ))
20
21 dados <- dados %>%
22   mutate(IDE_pessoa = ifelse(Usuarios > 0, Consumo_total / Usuarios
23     , NA))
24 write_xlsx(dados, "C:/.../1_Quadro_de_Cargas_Atualizado.xlsx")
```

A SCRIPTS DE VISUALIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS INDICADORES (PARTE 1 – V4)

Apêndice B – Scripts de Visualização e Classificação (Parte 1 – Script V4)

Este apêndice apresenta o script V4 utilizado para gerar os gráficos explicativos com base nos dados reais do quadro de cargas do CENG. As análises incluem os gráficos TOP 15 de consumo, indicadores por área e por pessoa, além de visualizações classificadas para os setores avaliados.

Script: Aplicação com Dados Reais (V4)

```
1 # Script V4      Aplicação com Dados Reais do CENG
2 library(readxl)
3 library(dplyr)
4 library(ggplot2)
5 library(writexl)
6
7 caminho_dados <- "C:/.../9_Quadro_Final_IDEs_Recalculado_Sem_
      Usuarios.xlsx"
8 dados <- read_excel(caminho_dados)
9
10 dados <- dados %>%
11   mutate(
12     IDE_area = ifelse(!is.na(Área_m2) & Área_m2 > 0, Consumo_kWh_
      mes / Área_m2, NA),
```

```

13     IDE_pessoa = ifelse(!is.na(N_Pessoas) & N_Pessoas > 0, Consumo_
14         kWh_mes / N_Pessoas, NA)
15 )
16 dados <- dados %>%
17     mutate(
18         Class_IDE_area = case_when(
19             IDE_area < 2 ~ "BAIXO",
20             IDE_area >= 2 & IDE_area <= 7 ~ "MÉDIO",
21             IDE_area > 7 ~ "ALTO",
22             TRUE ~ NA
23         ),
24         Class_IDE_pessoa = case_when(
25             IDE_pessoa < 15 ~ "BAIXO",
26             IDE_pessoa >= 15 & IDE_pessoa <= 40 ~ "MÉDIO",
27             IDE_pessoa > 40 ~ "ALTO",
28             TRUE ~ NA
29         )
30     )
31
32 write_xlsx(dados, "C:/.../11_Quadro_Classificado_Completo_Final.
33     xlsx")
34
35 top_area <- dados %>% filter(!is.na(IDE_area)) %>% arrange(desc(IDE
36     _area)) %>% head(15)
37 top_pessoa <- dados %>% filter(!is.na(IDE_pessoa)) %>% arrange(desc
38     (IDE_pessoa)) %>% head(15)
39
40 caminho_graficos <- "C:/.../2_dados_abertos_local"
41
42 grafico_area <- ggplot(top_area, aes(x = reorder(Local, IDE_area),
43     y = IDE_area, fill = Class_IDE_area)) +
44     geom_col() + coord_flip() + labs(title = "TOP 15     IDE por Área
45     ", x = "Setor", y = "kWh/m ") + theme_minimal()
46
47 ggsave(file.path(caminho_graficos, "grafico_TOP15_IDE_por_area.png"
48     ), grafico_area, width = 10, height = 6)
49
50 grafico_pessoa <- ggplot(top_pessoa, aes(x = reorder(Local, IDE_
51     pessoa), y = IDE_pessoa, fill = Class_IDE_pessoa)) +
52     geom_col() + coord_flip() + labs(title = "TOP 15     IDE por
53     Pessoa", x = "Setor", y = "kWh/pessoa") + theme_minimal()
54
55 ggsave(file.path(caminho_graficos, "grafico_TOP15_IDE_por_pessoa.
56     png"), grafico_pessoa, width = 10, height = 6)

```

A SCRIPTS DE VISUALIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS INDICADORES (PARTE 2 – V5)

Apêndice B – Scripts de Visualização e Classificação (Parte 2 – Script V5)

Este apêndice apresenta o script V5, que realiza a modelagem preditiva com base na planilha corrigida e classificada. O objetivo é avaliar a acurácia e o desempenho dos algoritmos Random Forest, XGBoost e Rede Neural, conforme os critérios de eficiência definidos no relatório.

Script: Aplicação de Modelos de Classificação (V5)

```
1 # Script V5      Aplicação de Modelos de Classificação
2 library(readxl)
3 library(dplyr)
4 library(caret)
5 library(randomForest)
6 library(xgboost)
7 library(nnet)
8 library(ggplot2)
9
10 set.seed(123)
11
12 dados <- read_excel("C:/.../11_Quadro_Classificado_Completo_Final.
13                   xlsx")
```

```

14 dados_modelo <- dados %>%
15   select(
16     Class_IDE_pessoa, IDE_area, IDE_pessoa,
17     Pot._Iluminacao_W, Pot._Ar_W, Pot._Equip_W,
18     Consumo_kWh_mes, N_Pessoas
19   ) %>%
20   rename(
21     Categoria = Class_IDE_pessoa,
22     IDE_Area = IDE_area,
23     IDE_Pessoa = IDE_pessoa,
24     Consumo_Iluminacao = Pot._Iluminacao_W,
25     Consumo_Ar = Pot._Ar_W,
26     Consumo_Eqp = Pot._Equip_W,
27     Consumo_CH = Consumo_kWh_mes,
28     Consumo_Motores = N_Pessoas
29   ) %>%
30   na.omit()
31
32 dados_modelo$Categoria <- as.factor(dados_modelo$Categoria)
33
34 index <- createDataPartition(dados_modelo$Categoria, p = 0.7, list
35   = FALSE)
36 treino <- dados_modelo[index, ]
37 teste <- dados_modelo[-index, ]
38
39 modelo_rf <- randomForest(Categoria ~ ., data = treino)
40 modelo_xgb <- train(Categoria ~ ., data = treino, method = "xgbTree",
41   verbosity = 0)
42 modelo_nnet <- train(Categoria ~ ., data = treino, method = "nnet",
43   trace = FALSE)
44
45 prev_rf <- predict(modelo_rf, teste)
46 prev_xgb <- predict(modelo_xgb, teste)
47 prev_nnet <- predict(modelo_nnet, teste)
48
49 conf_rf <- confusionMatrix(prev_rf, teste$Categoria)
50 conf_xgb <- confusionMatrix(prev_xgb, teste$Categoria)
51 conf_nnet <- confusionMatrix(prev_nnet, teste$Categoria)
52
53 metricas_modelos <- data.frame(
54   Modelo = c("Random Forest", "XGBoost", "Rede Neural"),
55   Acuracia = c(conf_rf$overall["Accuracy"], conf_xgb$overall["
56     Accuracy"], conf_nnet$overall["Accuracy"]),
57   Kappa = c(conf_rf$overall["Kappa"], conf_xgb$overall["Kappa"],
58     conf_nnet$overall["Kappa"])
59 )

```

```
55 |  
56 | ggplot(metricas_modelos, aes(x = reorder(Modelo, Acuracia), y =  
    |   Acuracia)) +  
57 |   geom_bar(stat = "identity") +  
58 |   coord_flip() +  
59 |   ylim(0, 1) +  
60 |   labs(title = "Comparação de Acurácia entre Modelos", x = "Modelo"  
    |         , y = "Acurácia") +  
61 |   theme_minimal()
```

A PLANILHA CLASSIFICADA COM DADOS CORRIGIDOS

Apêndice C – Planilha Classificada com Dados Corrigidos

Este apêndice apresenta a planilha final classificada com os Indicadores de Desempenho Energético (IDEs) por área e por pessoa, associada aos setores da rede interna do CENG.

A planilha foi construída com base nos dados corrigidos de ocupação (ver Apêndice A) e nos scripts de aplicação e modelagem (ver Apêndices B e D). Essa planilha consolidada foi utilizada como entrada na etapa final de modelagem computacional.

Arquivo digital: 11_Quadro_Classificado_Completo_Final.xlsx

Por motivos de formatação e espaço, o conteúdo integral da planilha não será reproduzido aqui, mas está incluído no material suplementar do relatório e disponível

para consulta digital completa.

A SCRIPT FINAL DA MODELAGEM PREDITIVA MULTICLASSE (V1)

Apêndice D – Script Final da Modelagem Preditiva (V1)

Este apêndice apresenta o script consolidado utilizado na modelagem preditiva dos Indicadores de Desempenho Energético (IDEs) por setor, com base na planilha classificada. A modelagem foi implementada no RStudio utilizando quatro algoritmos: Random Forest, GBM, XGBoost e Rede Neural Artificial (RNA).

As métricas de avaliação incluem acurácia e importância das variáveis, conforme descrito no Capítulo 6 do relatório.

Script: Modelagem Multiclasse da Qualidade de Energia (V1)

```
1 # Script V1      Modelagem Multiclasse da Qualidade de Energia
2 library(readxl)
3 library(dplyr)
4 library(caret)
5 library(randomForest)
6 library(gbm)
7 library(xgboost)
8 library(nnet)
9 library(ggplot2)
10
11 caminho <- "C:/.../1_Tabela_Final_IDE_Completa.xlsx"
12 dados <- read_excel(file.path(caminho))
13
14 dados <- dados %>%
15   filter(!is.na(Consumo_Equip), !is.na(Consumo_Motores), !is.na(IDE
```

```

    _Pessoa)) %>%
16  mutate(IDE_Class = case_when(
17    IDE_Area < 1.5 ~ "Baixo",
18    IDE_Area < 5 ~ "Médio",
19    IDE_Area < 15 ~ "Alto",
20    TRUE ~ "Excelente"
21  ))
22
23  dados$IDE_Class <- factor(dados$IDE_Class, levels = c("Baixo", "Mé
    dio", "Alto", "Excelente"))
24
25  dados <- dados %>%
26    select(Consumo_Lumin, Consumo_Ar, Consumo_Equip,
27           Consumo_CH, Consumo_Motores, Area_m2,
28           Usuarios_mes, IDE_Class)
29
30  set.seed(123)
31  particao <- createDataPartition(dados$IDE_Class, p = 0.7, list =
    FALSE)
32  treino <- dados[particao, ]
33  teste <- dados[-particao, ]
34
35  ctrl <- trainControl(method = "none")
36
37  modelo_rf <- train(IDE_Class ~ ., data = treino, method = "rf",
    trControl = ctrl)
38
39  modelo_gbm <- train(IDE_Class ~ ., data = treino, method = "gbm",
    verbose = FALSE, trControl = ctrl,
40    tuneGrid = data.frame(interaction.depth = 1, n.
        trees = 50, shrinkage = 0.1, n.minobsinnode
        = 2))
41
42  modelo_xgb <- train(IDE_Class ~ ., data = treino, method = "xgbTree
    ", trControl = ctrl,
43    tuneGrid = data.frame(nrounds = 50, max_depth =
        3, eta = 0.3,
44    gamma = 0, colsample_
        bytree = 1, min_child_
        weight = 1, subsample
        = 1))
45
46  modelo_rna <- train(IDE_Class ~ ., data = treino, method = "nnet",
    trace = FALSE, trControl = ctrl,
47    tuneGrid = data.frame(size = 3, decay = 0.1))
48

```

```
49 prev_rf <- predict(modelo_rf, newdata = teste)
50 prev_xgb <- predict(modelo_xgb, newdata = teste)
51 prev_rna <- predict(modelo_rna, newdata = teste)
52
53 conf_rf <- confusionMatrix(prev_rf, teste$IDE_Class)
54 conf_xgb <- confusionMatrix(prev_xgb, teste$IDE_Class)
55 conf_rna <- confusionMatrix(prev_rna, teste$IDE_Class)
56
57 data.frame(
58   Modelo = c("Random Forest", "XGBoost", "RNA"),
59   Acuracia = c(conf_rf$overall["Accuracy"], conf_xgb$overall["
        Accuracy"], conf_rna$overall["Accuracy"])
60 )
```